

BOLA HUQUQLARI BO‘YICHA O‘ZBEKISTONDA DAVLAT SIYOSATINING AMALGA OSHIRILISHI

Maxmudjonova Mubina Ma‘ruffon qizi

Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi.

E-mail: mubinamahmudjonova283@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., (PhD), dotsent.v.b., R.O.Rasulov

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda bola huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlarini ta‘minlash va sog‘lom avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosati tahlil qilinadi. Mamlakatda bola huquqlarini kafolatlovchi qonunlar, dasturlar hamda xalqaro hujjatlar bilan uyg‘unlikda olib borilayotgan islohotlar yoritiladi. Shuningdek, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalarida bolalar manfaatini ko‘zlagan chora-tadbirlar ham tahlil etiladi.

Kalit sozlar: Bola huquqlar, Ombudsman, SOS Children’s Villages Uzbekistan, ta‘lim sifati, ijtimoiy tengsizlik, insonparvarlik, adolat va tenglik, bolalarga g‘amxo‘rlik, farovonlik, ruhiy va ma‘naviy rivojlanish, oilaviy muhit, barkamol avlod, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash.

Kirish. Har qanday jamiyatning kelajagi — bu uning yosh avlodiga bog‘liq. Shu bois bola huquqlarini himoya qilish har bir davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, bolalar manfaatlarini ta‘minlashni milliy siyosat darajasiga ko‘tardi. Bu yo‘nalishda xalqaro standartlarga asoslangan qonunlar qabul qilinib, turli dasturlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston 1992-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyasiga qo‘shilgan bo‘lib, bu mamlakatda bolalarning huquqiy himoyasi uchun mustahkam asos yaratdi.

Asosiy qisim. O‘zbekiston Respublikasida bola huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bugungi kunda bu sohada qator qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun, “Bolalar ombudsmani” instituti tashkil etilishi, shuningdek, “Harakatlar strategiyasi” va “Yangi O‘zbekiston – Yangi avlod” dasturi doirasidagi chora-tadbirlar bunga yaqqol misoldir.

Davlat siyosati bolalarning ta‘lim olish, sog‘lom bo‘lib ulg‘ayish, ijtimoiy himoyaga ega bo‘lish, zo‘ravonlikdan himoyalani kabi fundamental huquqlarini ta‘minlashga qaratilgan. Maktablarda ta‘lim sifatini oshirish, bepul darsliklar, nogironligi bo‘lgan bolalar uchun maxsus sharoitlar yaratish bu siyosatning amaliy ifodasidir. Shuningdek, so‘nggi yillarda bolalar mehnati va ularni ekspluatatsiya qilishga qarshi kurash kuchaytirildi.

O‘zbekiston hukumati shuningdek, bolalar uchun ijtimoiy muhitni yaxshilash, oilaviy tarbiyani mustahkamlash va yetim bolalarga g‘amxo‘rlik qilish borasida ham muhim ishlarni amalga oshirmoqda. “Mehribonlik uylari”ni modernizatsiya qilish, asrab-olish tizimini takomillashtirish hamda ijtimoiy xizmatlarni kengaytirish bunga misol bo‘la oladi.

Davlat siyosatining yana bir muhim jihati — bolalar fikrini tinglash, ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini oshirishdir. Bugungi kunda yoshlar parlamentlari, bolalar kengashlari va ijtimoiy loyihalar orqali o‘smirlarning faolligi qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Aynan shu masalada 2008-yil 7-yanvardagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi” [1] O‘RQ-139-sonli O‘zbekiston Respublikasining Qonunining qabul qilinganligi mamlakatimizda Bola huquqlari bo‘yicha siyosatning asosiy negizi hisoblanadi. Ushbu qonunning 6-moddasida “Bola huquqlarini ta‘minlashda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki” [1] ga alohida to‘xtalib o‘tilganli, mamlakatimizda

bola huquqlari masalasi davlatsiyosati darajasida ekanligini va barcha tashkilotlar bunga birdek ma'sul ekanligini ko'rsatib turubti.

Bizning fikrimizcha O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni mamlakatda bolalar huquqlarini ta'minlash borasida asosiy huquqiy poydevor hisoblanadi. Ushbu hujjat 2007-yil 23-noyabrda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 2007-yil 1-dekabrda Senat tomonidan ma'qullangan. Qonunning asosiy maqsadi — bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash, ularning erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. 1-modda aynan shu yo'nalishni belgilab beradi. Bu shuni anglatadiki, har bir bola, uning ijtimoiy kelib chiqishi, jinsi, tili yoki e'tiqodidan qat'i nazar, teng huquqlarga ega.

2-modda esa qonunchilikning xalqaro shartnomalar bilan uyg'un holda ishlashini ta'minlaydi. Bu esa O'zbekistonning xalqaro majburiyatlarini tan olishini va bolalar huquqlarini himoya qilishda jahon standartlariga amal qilishini ko'rsatadi. Ayniqsa, BMTning "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi"ga asoslanganlik bu qonunning demokratik va insonparvar ruhini ifodalaydi.

Qonunning 6-moddasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki belgilangan. Bu jihat juda muhim, chunki bola huquqlarini faqat davlat emas, balki jamiyatning o'zi — mahalla, NNTlar, ta'lim muassasalari ham qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu modda orqali fuqarolik jamiyatining faolligi, hamkorlik va mas'uliyat hissi mustahkamlanadi.

Mazkur qonun nafaqat davlatning bolalar oldidagi majburiyatini, balki har bir fuqaroning axloqiy va huquqiy mas'uliyatini ham belgilaydi. Bola — jamiyatning kelajagi, shuning uchun uning huquqlarini himoya qilish har bir insonning burchi. Qonunning qabul qilinishi O'zbekistonda inson huquqlari, xususan bolalar huquqlari sohasida yangi bosqich boshlanganini anglatadi.

Bu hujjat orqali bolalarga nisbatan e'tibor kuchaydi, ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, madaniyat va sport sohalarida yangi imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, 2021-yilda kiritilgan o'zgartirishlar qonunni zamonaviy sharoitlarga moslashtirdi. Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) instituti faoliyatining yo'lga qo'yilishi [2] ham bu siyosatning mantiqiy davomi bo'ldi.

Mamlakatimizda onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash, bolalarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi talablariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va ularning barkamol avlod bo'lib yetishishini ta'minlash borasidagi faoliyatning institutsional va huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya talablarini har tomonlama hayotga tatbiq etish, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida nazarda tutilgan bolalarning huquqlarini amalda kafolatlash, ularning jismoniy, intellektual, ruhiy va ma'naviy yetuk avlod bo'lib yetishishini ta'minlash maqsadida, shuningdek, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi dasturi bo'yicha qator islohotlar ham amalga oshirilgan. [3]

Ushbu mazmunda keltirilgan fikr O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilish, onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash siyosatining zamonaviy bosqichini ifodalaydi. Mamlakatimizda keyingi yillarda bolalarning ma'naviy, jismoniy va intellektual rivojlanishi uchun keng sharoitlar yaratilgani, bu yo'nalishdagi ishlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangani kuzatilmoqda.

Mazkur bandeda alohida e'tibor BMTning "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi" talablarini amalda ro'yobga chiqarish zarurligiga qaratilgan. Bu esa O'zbekistonning xalqaro

majburiyatlarga sodiqligini va inson huquqlari sohasida global hamjamiyat bilan hamkorlikka ochiqligini bildiradi.

Matnda ta'kidlanganidek, bolalar huquqlarini ta'minlash borasida institutsional va huquqiy asoslarni tubdan takomillashtirish zaruriyati ortib borayotgani — davlat tizimida yangi yondashuv va samarali mexanizmlarni joriy etish ehtiyojini ko'rsatadi. Bu jarayon nafaqat qonuniy, balki amaliy darajada bolalar huquqlarining kafolatlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, bu fikr 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi bilan uzviy bog'langan. Strategiyada inson qadrini yuksaltirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash, ularning manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining asosiy maqsadi sifatida belgilangan.

Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish to'g'risida Prezident qarori qabul qilindi. 2019 joriy yilning 22 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorni qabul qildi.[4]

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga munitsipal va aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi o'zlari yashab turgan turar joylarni ular "Mehribonlik" uylariga joylashtirilgan, vasiylik yoki homiylik organining roziligiga ko'ra vasiylikka yoki homiylikka oluvchi bilan birga yashayotgan butun vaqt mobaynida, o'n sakkiz yoshga to'lgunga qadar bronlashtirish huquqi beriladi;

bolalarning ro'yxatda turish joyi va fuqaroligidan qat'iy nazar, ularga barcha ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi;

bolalarning davlat organlariga bevosita qilgan murojaatlarini to'liq ko'rib chiqish kafolatlanadi va bola to'liq muomala layoqatiga ega emasligi vajlari bilan bu turdagi murojaatlarni ko'rmasdan qoldirishga yo'l qo'yilmaydi;

o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarga aliment to'lash haqida ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmaganda yoki aliment ixtiyoriy ravishda to'lanmaganda va ota-onadan birortasi ham aliment undirish to'g'risida sudga murojaat qilmagan hollarda 14 yoshga to'lgan bola o'zining ta'minoti uchun ota yoki onadan yoxud ota-onasi bilan birga yashamayotgan bo'lsa, bir vaqtning o'zida ota-onaning har ikkalasidan qonunda belgilangan miqdorda aliment undirish to'g'risida da'vo qo'zg'atishga haqli;

bolalarni himoya qilish maqsadida sudlarga ariza bilan murojaat qilgan da'vogar davlat boji va boshqa to'lovlarni to'lashdan ozod qilinadi.[4]

O'zbekistonda bolalar ahvoli, ayniqsa ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan bog'liq muammolar haqida chuqur o'ylantiradi. Tahlil qilib qaralganda, mamlakatda bolalar hayot sifati bevosita kambag'allik, oziqlanish tanqisligi va ota-ona qaramog'isiz qolish kabi muammolar bilan chambarchas bog'liq.

Avvalo, kambag'allik darajasi yuqoriligi bolalarning ta'lim, sog'liq va to'g'ri ovqatlanish imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, qishloq joylarda yashovchi aholining katta qismi suv ta'minoti, oziq-ovqat va sog'liqni saqlash xizmatlaridan yetarlicha foydalana olmaydi. Bu esa bolalarning rivojlanishida tengsizlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, oziqlanish yetishmovchiligi masalasi juda xavfli. Statistika ko'ra, har ikki o'zbek boladan biri to'liq ovqatlanmaydi, bu esa ularning jismoniy va aqliy salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi. Temir tanqisligi va anemiya bolalarning maktabdagi faoliyatiga, diqqatini jamlashiga va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat, aslida, mamlakat kelajagi uchun xavf signalidir, chunki bugungi bolalar ertangi yetakchilar va mutaxassislar bo'lishadi.

Shu o'rinda SOS Children's Villages tashkilotining faoliyati alohida e'tiborga loyiq. Ular ota-ona qaramog'isiz qolgan yoki bu xavf ostida bo'lgan bolalarga oilaviy muhit yaratish, ularni psixologik va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ishlarini olib borishmoqda. Bu nafaqat bolalarning hayot sifatini yaxshilaydi, balki jamiyatda mehr, mas'uliyat va insonparvarlik qadriyatlarini mustahkamlaydi.

Xulosa. O‘zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilish masalasi so‘nggi yillarda davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakatda bola manfaatlarini ta‘minlash, ularning sog‘lom va barkamol rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida bir qator qonun va qarorlar qabul qilindi. Avvalo, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun bolalarning asosiy huquq va erkinliklarini mustahkamlab berdi.

Shuningdek, 2019-yil 22-aprel kuni Prezident tomonidan qabul qilingan qaror bolalarning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish, ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar manfaatlarini himoya qilish hamda ularning ijtimoiy xizmatlardan to‘liq foydalanishini ta‘minlashga qaratildi. Bu orqali davlat bolalarning ovozi eshutilishini va ularning huquqlari amalda himoya qilinishini kafolatlabdi. Bola huquqlari bo‘yicha vakil (Ombudsman) lavozimining 2019-yilda Oliy Majlis huzurida tashkil etilishi ham nstinalishda muhim qadam bo‘ldi. Ushbu institute bolalarning murojaatlarini bevosita o‘rganish, ularning manfaatlarini qonuniy asosda himoya qilish va davlat organlarining faoliyatini nazorat qilish imkonini yaratdi. Shu bilan bir qatorda, Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) va xalqaro tashkilotlar, xususan, SOS Children’s Villages Uzbekistan kabi tashkilotlar ham bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashda faol ishtirok etib kelmoqda. Ular ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarga oilaviy muhit yaratish, ularning ruhiy va ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash, shuningdek, kambag‘al oilalarga amaliy yordam ko‘rsatish orqali katta ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shunga qaramay, mamlakatda hali ham muammolar mavjud.

Bolalarning qariyb 30 foizi kambag‘allikda yashaydi, har ikki boladan biri to‘liq ovqatlanmaydi, bu esa ularning sog‘lig‘i, ta‘lim sifati va kelajak imkoniyatlariga ta‘sir qiladi. Ayniqsa, qishloq joylarda suv tanqisligi, oziq-ovqat yetishmovchiligi va sog‘liqni saqlash xizmatlarining cheklanganligi bu muammolarni chuqurlashtiradi. O‘zbekiston hukumati va xalqaro hamkorlarning bolalarni himoya qilish borasidagi islohotlari ijobiy natijalar bermoqda. Ammo bu sohada yanada samarali natijalarga erishish uchun iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, oziqlanish va ta‘lim sifatini oshirish, ruhiy qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish zarur. Har bir bola mehr, g‘amxo‘rlik va adolat muhitida ulg‘ayishga haqli, va bu huquqni ta‘minlash butun jamiyatning eng muhim vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”. — 2008-yil 7-yanvar. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2008-y., №2, 6,10-modda.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bola huquqlari bo‘yicha vakil (ombudsman) institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni. — 2019-yil 29-may. — PF-5735-son. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2019-y., №22, 436-modda.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. — 2017-yil 7-fevral. — PF-4947-son. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., №6, 70-modda.
4. 2019 joriy yilning 22 aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorni qabul qildi. №17, 272-modda.
5. Rasulov Rustambek Odilovich - The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development. Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150>
6. Rasulov, R. . (2024). The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth. Академические исследования в современной науке, 3(48), 124–132. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938>
7. Rasulov Rustambek Odilovich. The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth Vol. 3 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>
8. Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. Philosophy And Life International Journal. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>